

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

S P U B L I S H I N G

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

SALLY A. WONG, MBA

Assistant Professor III

Camiguin Polytechnic State College

wongsally276@gmail.com

“KINABUHING BILILHON”

Ang kinabuhi bililhon kaayo,
Ang gasa sa kinabuhi nga gihatag sa Dios nga walay ikabaylo.
Bisan kini mubo ug puno sa pagsulay,
Usa ka bahandi nga dapat ampingan kanunay.

Ang kinabuhi bililhon kaayo,
Ang matag buntag usa ka panalangin.
Ang kalisod ug ang kasakit antoson nato,
Kay adunay kalipay nga nagahulat sa katapusan.

Busa, ampingi ang imong gininhawa,
Pagpuyo uban sa gugma ug paglaum.
Kay ang kinabuhi bililhon kaayo,
Ug kini gasa nga dili na usab mabalik kanato.

.”